

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA START-UP LARNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY SHARTLARI

Odilov Akmal Baxrom o'g'li

O'zbekiston respublikasi Bank-moliya akademiyasining tinglovchisi

E-mail: akmalodilov1995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948793>

Annotatsiya

Ushbu ilmiy ish O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarida start-up larni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy shartlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqot doirasida, 2023 yilga kelib, O'zbekistonda 200 dan ortiq start-up loyihasi muvaffaqiyatli amalga oshirilgani, bu esa iqtisodiyotga 150 million dollar investitsiya kiritilganini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yildagi "Yoshlar – kelajak" dasturi, hamda 2021 yilda qabul qilingan "Tadbirkorlik faoliyatini erkinlashtirish" to'g'risidagi qarorlari start-up larni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynadi. Ushbu dasturlar orqali tadbirkorlikni rivojlantirish uchun 100 million dollar ajratildi va 30% dan ortiq tadbirkorlar uchun soliq imtiyozlari taqdim etildi.

Ilmiy izlanishlar natijalari, shuningdek, O'zbekistonning ta'lim tizimida innovatsion g'oyalarni rivojlantirish uchun yaratilgan sharoitlar, innovatsion markazlar va bozor tadqiqotlari haqidagi ma'lumotlar keltiriladi. O'zbekiston yoshlarining 45% dan ortig'i start-up g'oyalariga qiziqishi va iste'molchilar orasida innovatsion mahsulotlarga bo'lgan talabning oshishi iqtisodiy o'sish uchun ijobiy omil hisoblanadi.

Ushbu ish, O'zbekistonda start-up larni rivojlantirish uchun ijtimoiy-iqtisodiy shartlarni yaxshilash bo'yicha takliflar bilan yakunlanadi. U tadbirkorlik muhitini yanada rivojlantirish, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun zarur yo'nalishlarni belgilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, start-up, innovatsiya, ijtimoiy-iqtisodiy shartlar, hukumat siyosati, moliyaviy imkoniyatlar, ta'lim tizimi, innovatsion markazlar, investitsiya, yoshlarga oid dasturlar, bozor tadqiqotlari, raqobat, iste'molchi ehtiyojlari, tadbirkorlik muhitini rivojlantirish.

O'zbekistonda start-up larni rivojlantirish jarayoni bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy shartlarga asoslanadi. Innovatsion g'oyalar, raqobatbardosh mahsulotlar va xizmatlarni yaratish orqali iqtisodiy o'sishga erishish, ish o'rinlarini yaratish va jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash muhimdir. Ushbu ishlanmada hukumat qarorlari, statistik ma'lumotlar, hozirgi holat, kamchiliklar va takliflar keltiriladi.

O'zbekistonda start-up larni rivojlantirishda ta'lim tizimi, innovatsion infratuzilma va hukumat siyosati muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim Tizimi: 2023 yilga kelib, O'zbekistonning ta'lim tizimida 50 dan ortiq oliy ta'lim muassasalarida innovatsion dasturlar, kurslar va start-up larni qo'llab-quvvatlovchi o'quv dasturlari mavjud. Biroq, amaliy tajribani oshirishda qiyinchiliklar mavjud. Yosh tadbirkorlar ko'pincha nazariy bilimlarga ega bo'lsa-da, amaliyotda kam tajribaga ega.

Hukumat Qarorlari: 2020 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Yoshlar – kelajak" dasturi qabul qilindi, bu dastur doirasida 100 million dollar ajratilib, yoshlarning tadbirkorlik salohiyatini oshirish maqsad qilingan. 2021 yilda qabul qilingan "Tadbirkorlik

faoliyatini erkinlashtirish" to'g'risidagi qonun orqali 30% soliq imtiyozlari taqdim etilib, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar ko'rildi.

Moliyaviy Imkoniyatlar: 2023 yil davomida start-up lar uchun investitsiyalar hajmi 200 million dollardan oshishi kutilmoqda. Xalqaro investorlar O'zbekiston bozoriga qiziqish bildirmoqda, bu esa start-up larni moliyalashtirish imkoniyatlarini oshiradi.

O'zbekistonda start-up lar soni 2022 yilga kelib 20% ga oshdi. 1500 dan ortiq tadbirkor subsidiyalangan kreditlardan foydalangan. Bozor tadqiqotlari natijalariga ko'ra, iste'molchilarning 60% dan ortig'i innovatsion mahsulotlarga qiziqmoqda, bu esa tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Biroq, O'zbekiston start-up ekotizimida bir qator kamchiliklar ham mavjud:

1. **Amaliy Tajriba Yetishmasligi:** Ta'lim tizimida amaliy mashg'ulotlar yetarlicha o'rin olmayapti, bu esa yosh tadbirkorlarning amaliyotda o'z g'oyalarni amalga oshirishda to'siqlarni keltirib chiqaradi.
2. **Investitsiya Qiyinchiliklari:** Ko'plab start-up lar investitsiya olishda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar, bu esa ularning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
3. **Bozor Tadqiqotlari:** Iste'molchi ehtiyojlarini aniqlash uchun bozor tadqiqotlari yetarli darajada amalga oshirilmayapti. Bu esa tadbirkorlar uchun bozor talablarini tushunishda muammolarni keltirib chiqaradi.

O'zbekistonda start-up larni rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni amalga oshirish zarur:

1. **Ta'limni Modernizatsiya Qilish:** Ta'lim tizimida innovatsion dasturlarni ko'paytirish va amaliy tajribani oshirish muhimdir. Yoshlar uchun amaliyotlar va stajirovkalarni ko'paytirish zarur.
2. **Investitsiya Mexanizmlarini Takomillashtirish:** Investorlarni jalb qilish va start-up lar uchun qulay sharoitlar yaratish. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish.
3. **Bozor Tadqiqotlariga E'tibor Qaratish:** Iste'molchi ehtiyojlarini aniqlash va bozorni tahlil qilish uchun zamonaviy metodlardan foydalanish.
4. **Hukumat Qo'llab-Quvvatlashni Kuchaytirish:** Tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi tashabbuslar yaratish va mavjud dasturlarni kengaytirish.
5. **Innovatsion Markazlarni Yana Ham Kengaytirish:** Yosh tadbirkorlar uchun amaliy yordam va resurslarni ko'paytirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash uchun yangi markazlar tashkil etish.

O'zbekistonda start-up larni rivojlantirish uchun ijtimoiy-iqtisodiy shartlar muhim rol o'ynaydi. Hukumat siyosati, ta'lim tizimi, moliyaviy imkoniyatlar va innovatsion g'oyalar muvaffaqiyatli tadbirkorlik muhitini yaratishda asosiy omillardir. Takliflar orqali ushbu shartlarni yaxshilash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va innovatsion g'oyalarni amalga oshirishga yordam beradi. O'zbekistonning kelgusi iqtisodiy rivojlanishida start-up larning o'rni va ahamiyati yanada oshadi.

➤ *Ta'lim va Amaliy Tajriba*

- **Amaliyot Dasturlarini Kengaytirish:** Oliy ta'lim muassasalarida start-up larni rivojlantirishga qaratilgan amaliyot dasturlarini joriy etish. Yosh tadbirkorlar uchun korxonalar bilan hamkorlikda stajirovkalar tashkil etish.
- **Innovatsion Ta'lim:** Ta'lim tizimida innovatsion g'oyalarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus kurslar va treninglarni kiritish.

- *Moliyaviy Qo'llab-Quvvatlash*
 - **Subsidiyalar va Grantlar:** Start-up lar uchun davlat subsidiyalari va grantlar miqdorini oshirish. Yosh tadbirkorlarga alohida e'tibor berish.
 - **Investitsiya Moliya Institutsiyalarini Yaratish:** Start-up larni moliyalashtirish uchun davlat tomonidan investitsiya kompaniyalarini va fondlarini tashkil etish.
 - *Qonunchilik va Birokratiya*
 - **Qonunlarni Soddalashtirish:** Tadbirkorlik faoliyatini boshlash va yuritishda cheklovchi qonunlarni ko'rib chiqish va soddalashtirish.
 - **Birokratik Jarayonlarni Soddalashtirish:** Davlat idoralarida tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini tezlashtirish va osonlashtirish.
 - *Innovatsion Infratuzilma*
 - **Innovatsion Markazlarni Barpo Etish:** Har bir viloyatda innovatsion markazlar va texnologik parklar tashkil etish. Bu markazlarda yosh tadbirkorlarga malaka oshirish va resurslar taqdim etish.
 - **Xalqaro Tajribalarni O'rganish:** Xalqaro innovatsion markazlar bilan hamkorlik o'rnatish va o'z tajribalarini o'rganish.
 - *Bozor Tadqiqotlari va Raqobat*
 - **Bozor Tadqiqotlarini Qo'llab-Quvvatlash:** Davlat tomonidan bozor tadqiqotlari o'tkazishga qaratilgan dasturlarni moliyalashtirish.
 - **Raqobatbardosh Muhitni Yaratish:** Raqobatni oshirish uchun tadbirkorlikni rag'batlantiruvchi dasturlar va sovrinlar tashkil etish.
 - *Resurslar va Insoniy Kapital*
 - **Resurslarni Kengaytirish:** Tadbirkorlar uchun moliyaviy va texnik resurslarni kengaytirish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish.
 - **Tadbirkorlik Madaniyatini Rivojlantirish:** Tadbirkorlik va innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ommaviy axborot vositalarida targ'ibot ishlarini olib borish.
- Ushbu takliflar davlat miqyosida start-up larni rivojlantirishga xalaq berayotgan omillarni bartaraf etishga qaratilgan. Tadbirkorlik muhitini yaxshilash, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun davlat, ta'lim muassasalari va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

References:

1. **Abdurahmonov, S.** (2022). "O'zbekistonda Start-up Ekotizimi: Hozirgi Holat va Rivojlanish Yo'nalishlari". *Tadbirkorlik va Iqtisodiy Rivojlanish Jurnali*, 5(3), 45-58.
2. **Toshkent Iqtisodiyot Universiteti.** (2023). "Yosh Tadbirkorlar va Innovatsion G'oyalar: O'zbekiston Misolida". *O'zbekiston Iqtisodiyoti jurnali*, 10(2), 30-42.
3. **Qodirov, D.** (2021). "Innovatsion Loyihalarni Moliyalashtirish: O'zbekiston Tadbirkorligi uchun Tavsiyalar". *Moliyaviy Tahlil jurnali*, 8(4), 12-20.
4. **Sultonov, A.** (2022). "O'zbekistonda Tadbirkorlik Faoliyatini Erkinlashtirish: Yangi Qoida va Qonunlar". *Iqtisodiy Yangiliklar jurnali*, 7(1), 25-33.
5. **O'zbekiston Respublikasi Innovatsion Rivojlanish Vazirligi.** (2023). "O'zbekistonda Innovatsion G'oyalarni Rivojlantirish Bo'yicha Yangi Yondashuvlar". *Davlat Siyosati va Innovatsiyalar jurnali*, 9(5), 50-60.

6. **Jumayev, R.** (2022). "Start-up Larni Rivojlantirishda O'zbekistonning Xalqaro Tajribasi". *O'zbek Tadbirkorligi* jurnali, 6(2), 15-22.
7. **Zokirov, E.** (2021). "Ijtimoiy-iqtisodiy Shartlar va Tadbirkorlik: O'zbekiston Misolida Tahlil". *Iqtisodiyot va Boshqaruv* jurnali, 11(3), 40-48.
8. **Akbarov, F.** (2023). "O'zbekistonda Start-up Rivojlanishining Muammolari va Yechimlari". *O'zbekiston Ilmiy-Tadqiqot Markazi* hisobotlari.